

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6608393>

Юлдашев Анвар Эргашевич

*профессор кафедры «ИКТ в управлении» Академии
государственного управления при Президенте Республики Узбекистан,
доктор исторических наук, профессор.*

Аннотация: *статья посвящена изучению педагогических аспектов управленческой деятельности, в ней раскрываются педагогические факторы в деятельности руководителя, влияющие на эффективность управленческого процесса. Приведенные в статье рекомендации педагогики, позволили продемонстрировать их на основе таких составляющих успешного руководства, как единство слова и дела, разъяснение перспектив, наглядность и доходчивость, систематическое повышение требований, влияние эмоций, ориентация на передовое.*

Ключевые слова: *руководитель, управление, управленческая деятельность, эффективность деятельности, педагогические аспекты наглядность, доходчивость, требовательность.*

Несмотря на то, что история управления исчисляется тысячелетиями, только на исходе прошлого века стали проводиться систематические научные исследования этой области. Как наука управление сформировалось к концу XIX - началу XX века. Первой школой научного менеджмента принято считать школу управления при Пенсильванском университете, открытую в 1881 году. В этом же году американцем Дж. Уортоном разработан один из первых учебных курсов по управлению. Однако основоположником науки об управлении чаще всего называют Фредерика У. Тейлора (1856–1915), который определил основные принципы научного управления, признанные современным научным сообществом⁷.

“Умение профессионально руководить организациями, персоналом, трудовыми коллективами, эффективно строить свои взаимоотношения с подчиненными, начальниками, другими сотрудниками организации или даже просто чувствовать себя в ней комфортно требует определенного

⁷ Севрук В.П. Педагогические аспекты управления работниками в современной организации. Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. РГБ ОД, 61:03-13/119-9Омск, 2002. –С.12.

набора знаний, практических навыков и умений”⁸. При этом необходимо учитывать, что основу каждой организации составляют люди, представляя собой весьма важные объекты управленческой деятельности. Соответственно, свои особенности, которые необходимо учитывать руководителю, есть у каждого трудового коллектива, каждого человека, работающего в любой организации.

Характеризуя успешный стиль работы руководителя, большинство ученых и специалистов управленческой деятельности ставят работу с людьми на первое место. Это связано с тем, что управление любой организацией есть прежде всего руководство коллективом людей при выполнении ими поставленных задач. В этом контексте российский ученый Д.В.Родионов считает, что «важную роль играет создание работникам нормальных условий труда и быта...»⁹. В то же время, практический опыт многих руководителей, с которыми беседовал автор показывает, что даже создание наилучших условий труда и быта (как в производственном коллективе, так и в других организациях) автоматически не приводит к улучшению эффективности труда. Они признают, что улучшение условий труда и быта, которые они считали значительными, не всегда так же оценивались коллективом, тогда как «едва заметные изменения» встречались подчас с огромным энтузиазмом и существенно повышали активность. В данном случае отчетливо проявляется уровень общественной сознательности и вытекающие из него (иногда крайне противоречивые) ожидания и надежды работников.

Без постоянного внимания, без проведения в контакте с общественными организациями (профсоюзом, молодежными, женскими организациями и т.д.) учебной и воспитательной работы невозможно добиться нормального отношения к труду и правильной оценки достигнутых ими результатов. Успешно работающие руководители постоянно подчеркивают сложную диалектическую связь между условиями труда и быта подчиненных, воспитательной работой в трудовых коллективах и достигнутыми результатами. Сегодня трудно встретить руководителя, который не осознал бы важности о том, что управленческая деятельность всегда содержит в себе «известный элемент педагогики». Поэтому следует приветствовать тот факт, что в последние годы в

⁸ Севрук В.П. Педагогические аспекты управления работниками в современной организации. Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. РГБ ОД, 61:03-13/119-9Омск, 2002. –С.103.

⁹ Родионов Д. В. Способы мотивации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации /Д. В. Родионов // Академическая мысль. – 2019. –№ 2(7). – С. 146–149.

исследованиях все чаще обращаются к педагогическим и психологическим аспектам управленческой деятельности. В качестве примера можно привести работы А.Н. Хижняка «Основы эффективного менеджмента», В.М.Масловой «Управление персоналом», А.Г.Каспржак «Лидерский потенциал и управленческий опыт современного директора школы», А.А.Севрюковой «Повышение эффективности управления персоналом путем развития лидерских качеств руководителя», Т.А.Удаловой «Организация самоменеджмента педагога дополнительного образования», С.Т.Хасановой «Школьный менеджмент, ориентированный на конечный креативный результат» и др.¹⁰

Так, в частности, в учебном пособии А.Н. Хижняка «Основы эффективного менеджмента» изложены основные проблемы управления как комплексной деятельности с точки зрения различных теоретических концепций и современного состояния экономических систем. Раскрываются этапы становления и значимость формулирования целей управления, основные его функции и методы, их содержание и место в системе управления, а также современные направления развития педагогических концепций управления¹¹.

В учебнике В. М. Масловой рассмотрены педагогические аспекты управления персоналом, система управления персоналом; стратегическое управление персоналом; процесс подбора, отбора и введения в должность работников; управление мотивацией и стимулированием трудового поведения; управление развитием персонала; формирование и продвижение корпоративной культуры в организации; методы оценки результативности персонала организации; связи с общественностью в

¹⁰ Хижняк А.Н. Основы эффективного менеджмента. Учебное пособие./ Хижняк А.Н., Светлов И.Е.—М.:ИНФРА-М, 2015.—320с., Маслова В.М. Управление персоналом. Учебник /Маслова В.М. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2013. -492 с., Каспржак А.Г. Лидерский потенциал и управленческий опыт современного директора школы, // Управление образованием. -2015. -№4. -С.30-42. Севрюкова А.А. Повышение эффективности управления персоналом путем развития лидерских качеств руководителя // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров: научно-теоретический журнал. - 2015. -№1. - С.67-73. Удалова Т.А. Организация самоменеджмента педагога дополнительного образования // Дополнительное образование и воспитание. -2016.-№2. -С.7-9. Хасанова С.Т. Школьный менеджмент, ориентированный на конечный креативный результат// Одаренный ребенок. - 2015. -№3. - С.38-54 и др.

¹¹ Хижняк, А.Н. Основы эффективного менеджмента: учеб. пособие / А.Н. Хижняк, И.Е. Светлов. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 320 с.

управлении персоналом; кадровое делопроизводство в организации; оценка результатов работы по управлению персоналом¹².

В книге С.И.Самыгина «Социология и психология управления» раскрывается взаимосвязь педагогических и психологических факторов, влияющих на управленческий процесс в организации, а также практические методы и приемы по его осуществлению. Написанное на общеметодологической основе пособие позволяет овладеть основными практическими навыками, необходимыми в управленческой деятельности¹³.

На основании мнений вышеотмеченных авторов, а также практического опыта успешных руководителей представляется целесообразным остановиться на некоторых положениях педагогики, имеющих важное значение для управленческой деятельности, которые ориентируют руководителя на то, чтобы он:

проводил в жизнь в своей работе и деятельности коллектива подчеркиваемый в руководящих документах принцип единства слова и дела;

разъяснял своим сотрудникам перспективы, а также их возможности в осуществлении долгосрочных целей и на этой основе предлагал напряженные, но вместе с тем выполнимые задачи;

знакомил подчиненных в ясной и наглядной форме с целями и задачами предполагаемой деятельности;

формулировал цели и задачи вместе с коллективом, с тем чтобы он сознательно и систематически повышал предъявляемые к себе требования;

в воспитательной работе и при постановке задач, а также в процессе контроля за их решением учитывал индивидуальные особенности каждого сотрудника;

ориентировал всех сотрудников на рациональную деятельность, принимал во внимание их вероятную реакцию на полученные задания и методы стимулирования;

на всех этапах взаимодействия с коллективом прежде всего ориентировал их внимание на положительные примеры.

¹² Маслова В. М. Управление персоналом : учебник — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 492 с.

¹³ Самыгин СИ. Социология и психология управления : учебное пособие для слушателей системы / СИ. Самыгин, Г.И. Колесникова, СН. Епифанцев. - М.: КНОРУС, 2016. - 254 с.

Приведенные выше рекомендации педагогики, опирающиеся на теоретических положениях и практическом опыте управления позволяют продемонстрировать их на основе составляющих аспектов успешного руководства.

О единстве слова и дела

В педагогическом и профессиональном аспектах роль руководителя как воспитателя и образца для подражания с профессиональной точки зрения проявляется особенно наглядно. Пронизывающий всю эту работу принцип единства слова и дела руководитель всегда должен связывать с жизнью. О социальном долге, трудовой дисциплине, товарищеских отношениях в коллективе и о многом другом руководитель лишь тогда может говорить убедительно, когда он сам действует в соответствии с этим и другими принципами. В том, как и насколько руководитель проводит в жизнь принцип единства слова и дела, и состоит существенная основа его личного примера. Руководитель становится образцом для подражания прежде всего тогда, когда лично демонстрирует своим поведением соответствие требованиям, предъявляемым к личности в этом обществе. Такую личность характеризуют прежде всего:

разносторонняя научно обоснованная подготовка, глубокие знания и творческое отношение к труду;

сознание высокой ответственности, которую руководитель несет в качестве уполномоченного или организатора в вверенном коллективе;

Этим требованиям руководитель будет соответствовать тем полнее, чем крепче, он опирается на коллектив. Вместе с тем руководитель должен правильно направлять развитие своего коллектива, используя для этого не только личный пример, но и тщательно взвешенное слово, сказанное вовремя и к месту.

Опыт управления учит, что для этого необходимы последовательность и настойчивость. Последовательность проявляется и в словах руководителя, призванных обеспечить надежный ориентир действий подчиненных и их новых свершений.

О разьяснении перспектив

В учебно-воспитательной работе разьяснение более или менее отдаленных перспектив, а также и более конкретных частных целей важно не только для того, чтобы сотрудники лучше поняли вытекающие из них задачи. Гораздо важнее то, что они могут при этом полностью посвятить свою деятельность решению этих задач, быстрее и качественнее их выполнить. Вместе с тем, знание перспективы усиливает чувство

ответственности каждого работника перед коллективом, заставляет задуматься о том вкладе, который может и должен внести каждый для достижения общих целей, для выполнения поставленных перед ним задач. Все это вместе взятое оказывает положительное влияние и на учебно-воспитательную работу.

О наглядности и доходчивости

Наглядное и доходчивое изложение руководителем целей, задач и результатов труда предъявляет высокие требования к стилю его работы. Руководитель, формулируя перед коллективом новые и сложные задачи, может говорить о них ясно и убедительно лишь тогда, когда он предварительно глубоко проработал и понял соответствующую проблему, убежден в ее осуществимости и следовательно, способен ставить сложные, но вместе с тем и реальные цели. Руководителю следует знать уровень образования и квалификационной подготовки той группы сотрудников, в которой он предполагает обсудить тот или иной вопрос, а также степень знакомства с ним этой группы. При обсуждении сложных, окончательно не оформленных замыслов важно знать, сталкивались ли ранее сотрудники с подобными проблемами и как их решали. Наконец, руководителю необходимо знать, будут ли приведенные им аргументы восприняты с интересом или же вначале потребуется преодолеть некоторое безразличное отношение аудитории к вопросу. Все это вместе взятое оказывает существенное влияние на характер аргументации руководителя, ее глубину и диапазон, а также на применение средств оргтехники (например компьютеры, проекторы, схемы и т. д.), с тем чтобы не только добиться взаимопонимания, но и заинтересовать аудиторию, повысить ее активность.

О систематическом повышении требований

Выше было подчеркнуто, что руководителю необходимо знать, каков уровень образования данной группы сотрудников, насколько они могут быть заинтересованы в обсуждаемой проблеме и ее решении, поскольку это влияет на выбор средств и методов, помогающих руководителю повысить ясность и убедительность своих аргументов. Конечно, это не означает, что руководитель должен успокаиваться на достигнутом. Цели и задачи он должен формулировать и разъяснять так, чтобы заинтересовать трудящихся в дальнейшем росте своей квалификации. Вместе с тем, в ближайшем будущем требования к уровню образования и подготовки работников будут определяться все в большей степени характером автоматизации и информатизации процесса, ибо работники ясно

понимают тесную связь между требованиями к их квалификации и конкретными производственными задачами. При этом следует иметь в виду, что излишне высокие требования к уровню образования и профессиональной подготовки сотрудников могут вызвать их отрицательную реакцию и спад активности. Формулируя такие требования, их следует тщательно взвешивать, продумывать и лишь затем осуществлять.

Об учете индивидуальных особенностей

Рассмотренные до сих пор аспекты педагогически правильного поведения руководителя позволили в большинстве случаев выявить необходимость индивидуального подхода к каждому работнику коллектива. Никогда не следует подходить к членам коллектива шаблонно, хотя руководитель должен ориентироваться на то, чтобы отдельные члены коллектива не претендовали на особые права при общении с руководством. Руководитель обязан постоянно работать над тем, чтобы вникнуть в суть, понять различные точки зрения, убеждения и интересы трудящихся, с тем чтобы стимулировать все новое и положительное, борясь с пережитками прошлого. Руководитель достигнет больших успехов в этом деле, если при выборе средств и методов воспитательного характера он постоянно будет учитывать индивидуальные особенности отдельных членов коллектива. Особое внимание руководителю следует обращать на наиболее часто встречающиеся, многократно повторяющиеся, типичные случаи поведения.

Для большинства коллективов в целом характерно сознательное отношение к труду. При этом не исключено, что отдельные их члены могут допускать ошибки, например нарушать трудовую дисциплину или же проявлять эгоизм. Опыт передовых руководителей подтверждает, что подобного рода ошибки следует своевременно выявлять и устранять с помощью имеющихся рычагов.

О влиянии эмоций

В данном случае речь пойдет об одном специфическом аспекте рассмотренных выше индивидуальных особенностей. Мы выделяем особо этот аспект потому, что руководители постоянно подчеркивают, насколько важно целиком сосредоточить свое внимание на выполнении поставленных задач. Это, как свидетельствует практика, не сводится только к пониманию задач и их рациональному решению. Лишь тогда, когда удастся воодушевить коллектив на достижение поставленных целей и задач, укрепить его веру в свои силы, ориентировать его на достижение

наилучших результатов, принципиальное отношение к общему делу, можно рассчитывать на полный успех. И наконец, такое отношение к общему делу выходит далеко за пределы трудового коллектива. Во всех ситуациях и при решении любой проблемы руководители считают необходимым иметь «холодную голову и горячее сердце».

Об ориентации на передовое

Ориентация на передовое, положительное важна для руководителей и их коллективов прежде всего в двух отношениях. С одной стороны, существует связь между удовлетворенностью трудом и увлеченностью достижением поставленных целей и задач. При правильной педагогической работе удовлетворенности и увлеченности способствуют как доверие, оказываемое вышестоящими органами руководителю и коллективу, так и ответственность, связанная с выполнением заданий этих органов.

С другой стороны, ориентация на передовое означает, что удовлетворенность от хорошо выполненного задания не должна носить кратковременный характер и выдающиеся трудовые достижения должны быть отмечены по достоинству. Умением правильно применять методы и формы поощрения, оказания почестей должен овладеть каждый руководитель.

Все большее значение для различных коллективов и за их пределами приобретают слова признания и похвалы по мере роста их авторитета. Возрастает и стимулирующее воздействие оказываемых почестей. Конечно, материальное стимулирование по-прежнему сохраняет свое мобилизующее воздействие, однако опыт свидетельствует, что, применяя в должном соотношении различные формы такого стимулирования, можно добиваться все более высоких результатов.

Резюмируя, подчеркнем, что руководителю следует учитывать довольно широкий диапазон видов и форм поведения, если он намерен ориентировать себя и коллектив на передовое. Этот диапазон простирается от постановки вселяющих уверенность в их достижение целей и задач до удовлетворенности достигнутыми результатами и включает педагогически верное использование моральных и материальных стимулов.

О роли достижений

Ориентация на передовое означает, что руководителю необходимо сделать все от него зависящее для достижения намеченных результатов. Это связано с весьма важным педагогическим аспектом управления, ибо достижения в конечном счете могут иметь место лишь тогда, когда наряду с

необходимыми материально-техническими и экономическими предпосылками существуют также готовность, стремление и способность трудящихся к достижению высоких производственных результатов. Именно эти качества в значительной мере воспитываются и стимулируются руководителем. Стремление к высоким производственным результатам следует стимулировать уже на стадии определения целей и задач. В этом случае подобные качества при достижении успехов будут закрепляться и развиваться. Сплоченный коллектив найдет в себе достаточно сил, чтобы преодолеть временные трудности. В таких ситуациях руководитель должен стремиться создать все условия, обеспечивающие выполнение плана, что также требует определенных педагогических навыков.

При обсуждении рационального поведения руководителя часто затрагивают проблему авторитета руководителя. Проблема авторитета имеет два аспекта. Во-первых, авторитет руководителя связан с условиями воспроизводства и производственными отношениями. В силу этого он носит объективный характер. Выполняя функции управления, руководитель наделяется соответствующими правами и обязанностями. Принцип единоначалия требует от руководителя принятия единоличных решений после их предварительного коллективного обсуждения, назначения ответственных за их исполнение и осуществления контроля за их реализацией.

Во-вторых, авторитет, руководителя зависит от его личностных качеств, черт характера и манеры поведения. Этот аспект характеризует субъективную сторону авторитета руководителя. Практика подтверждает, что субъективная сторона авторитета особенно важна при выполнении сложных производственных задач, для формирования личности и коллектива, поскольку руководитель должен на личном примере показать свое умение со знанием вести дело. Завоеванный авторитет необходимо поддерживать. Его сохранение может потребовать от руководителя полной отдачи сил.

Авторитет легче потерять, чем заслужить. Его можно потерять или подорвать из-за недостаточно внимательного отношения к подчиненным, и прежде всего из-за ошибок педагогического характера. Опытные руководители всегда отмечают тесную связь между авторитетом, стилем работы и ее методами.

Теория и практика управленческой деятельности подтверждают принципиальное единство трех наиболее важных групп методов работы руководителя:

экономических;

организационных (организационно-административных);

воспитательных (особенно педагогических).

С учетом вышеизложенных аспектов управленческой деятельности, в современных условиях руководителю необходимо применять требуемый стиль работы, правильно сочетая экономические, организационно-административные и воспитательные методы. Таким образом, в стиле работы руководителя прочное место должны занять педагогические методы управления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Севрук В.П. Педагогические аспекты управления работниками в современной организации. Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Омск, 2002 200 с. РГБ ОД, 61:03-13/119-9.

2. Радионов Д. В. Способы мотивации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации /Д. В. Радионов // Академическая мысль. - 2019. -№ 2(7). - С. 146-149.

3. Хижняк А.Н. Основы эффективного менеджмента. Учебное пособие./ Хижняк А.Н., Светлов И.Е.. – М.:ИНФРА-М, 2015. – 320с.

4. Маслова В.М. Управление персоналом. Учебник /Маслова В.М. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2013. -492 с.

5. Каспржак А.Г. Лидерский потенциал и управленческий опыт современного директора школы, // Управление образованием. -2015. -№4. - С.30-42.

6. Севрюкова А.А. Повышение эффективности управления персоналом путем развития лидерских качеств руководителя // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров: научно-теоретический журнал. - 2015. -№1. - С.67-73.

7. Удалова Т.А. Организация самоменеджмента педагога дополнительного образования//Дополнительное образование и воспитание. -2016.-№2. -С.7-9.

8. Хасанова С.Т. Школьный менеджмент, ориентированный на конечный креативный результат// Одаренный ребенок. - 2015. -№3. - С.38-54.

9. Самыгин СИ. Социология и психология управления : учебное пособие для слушателей системы / СИ. Самыгин, Г.И. Колесникова, СН. Епифанцев. - М.: КНОРУС, 2016. - 254 с.